

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ENGENHARIA DE SISTEMAS

PREDIÇÃO DE LIQUIDEZ E PROBABILIDADE DE VENDA DE IMÓVEIS

CÉLIO FERREIRA

Orientador: Michel Bessani
Universidade Federal de Minas Gerais

BELO HORIZONTE
JUNHO DE 2019

CÉLIO FERREIRA

**PREDIÇÃO DE LIQUIDEZ E PROBABILIDADE DE
VENDA DE IMÓVEIS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia de Sistemas da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Sistemas.

Orientador: Michel Bessani
Universidade Federal de Minas Gerais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ENGENHARIA DE SISTEMAS
BELO HORIZONTE
JUNHO DE 2019

Resumo

O problema de previsão de probabilidade de venda e avaliação de liquidez de imóveis é um assunto bastante discutido na literatura, porém, não muito aplicado no Brasil. Isso se dá por conta da descentralização e informalidade relacionadas ao ramo no país, e da falta de dados estruturados sobre transações e negócios imobiliários. Esse projeto tem como objetivo criar um modelo preditivo capaz de prever a probabilidade de venda de imóveis ao longo do tempo, e assim analisar sua liquidez. Isso será feito por meio de técnicas de análise estatística e de aprendizado de máquina amplamente utilizadas para solução de problemas similares, e utilizando um conjunto de dados cedido pelo Grupo Casa Mineira. Espera-se conseguir uma ferramenta com um nível de assertividade alto o suficiente para ser útil no auxílio a tomada de decisão sobre compra de imóveis, e que modele fidedignamente o nicho imobiliário descrito pelos dados.

Palavras-chave: Previsão de probabilidade de venda. Análise de sobrevivência. Aprendizado de máquina. Mercados imobiliários.

Abstract

The problem of predicting the probability of sale and liquidity of real estate properties is vastly discussed in the academic literature, but not applied that much in Brazil. This is a product of the decentralization and informalities that are part of the real estate market in the country, and the lack of structured data bases about transactions and properties details. This project has as a goal to develop a predictive model capable of predicting the probability of sale of real estate properties through time. The task will be done by using statistical analysis and machine learning techniques that are well-established as tools for solving problems of similar nature. The data to be used for building the model is provided by the Grupo Casa Mineira. It's expected to achieve a tool with a good enough level of assertiveness to be useful in the aid of the decision-making process of buying real estate properties, and that is capable of reliably modeling the real estate niche described by the data.

Keywords: Sale Probability Prediction. Survival Analysis. Machine Learning. Real Estate Markets.

Lista de Figuras

Figura 1 – Representação gráfica do compromisso entre interpretabilidade e flexibilidade entre algumas técnicas de aprendizado de máquina.	7
Figura 2 – Conjunto de dados na modelagem que transforma o problema em uma classificação binária	11
Figura 3 – Crescimento por folha vs crescimento por nível.	14
Figura 4 – Diagrama do processo de reamostragem do <i>Bootstrap</i> , onde uma amostra retirada de uma população é reamostrada n vezes e a distribuição das estatísticas das reamostragens tende ao formato de uma distribuição normal.	15
Figura 5 – Importância das variáveis de acordo com o <i>Boruta</i> (apenas parte das variáveis representadas no gráfico)	23
Figura 6 – $F(t = 3)$ para diferentes preços.	26
Figura 7 – $S(t)$ ao longo de 1 ano para o mesmo imóvel em bairros diferentes. . . .	28
Figura 8 – $S(t)$ ao longo de 1 ano para o mesmo imóvel em bairros diferentes. . . .	30
Figura 9 – Coeficientes do modelo.	31
Figura 10 – $S(t)$ com Variação do preço e outras variáveis fixas para o modelo de <i>Cox PH</i>	32

Lista de Abreviaturas e Siglas

<i>CI</i>	<i>Concordance index</i>
<i>Cox PH</i>	Modelo de <i>hazards</i> proporcionais de Cox
<i>DOM</i>	<i>Days on Market</i> , dias de anúncio até a venda de um imóvel
<i>p.d.f.</i>	Função de densidade de probabilidade
<i>T</i>	Variável aleatória que representa o tempo
<i>h(t)</i>	Função de <i>hazard</i> , ou função de risco instantâneo
<i>f(t)</i>	Probabilidade não-condicional de um evento acontecer, p.d.f. de <i>T</i>
<i>F(t)</i>	Função de probabilidade acumulada
<i>S(t)</i>	Função de sobrevivência, complemento da acumulada, $1 - F(t)$.

Sumário

1 – Introdução	1
1.1 Objetivos	2
1.2 Organização do trabalho	2
2 – Trabalhos Relacionados	4
3 – Previsão de probabilidade de venda de imóveis	6
3.1 Compromisso entre interpretabilidade e flexibilidade	6
3.2 Conjunto de dados	8
3.3 Análise de sobrevivência	9
3.3.1 Modelo de <i>hazards</i> proporcionais de Cox paramétrico	9
3.3.1.1 Implementação a ser utilizada	10
3.3.2 Análise de sobrevivência como um problema de classificação binária	10
3.3.2.1 Método a ser utilizado para classificação binária	13
3.3.2.2 Intervalo de confiança	14
3.4 Métrica de avaliação: Concordance index	15
3.5 Seleção de variáveis	16
3.5.1 Seleção de todas variáveis relevantes	17
4 – Metodologia	18
4.1 Formulação do problema	18
4.2 Revisão bibliográfica e de métodos a serem utilizados	18
4.3 Exploração, limpeza e formatação dos dados	18
4.3.1 Formatação para modelo de classificação binária	19
4.3.2 Formatação para modelo de <i>hazards</i> proporcionais de Cox	19
4.4 Identificação das variáveis relevantes ao problema	19
4.5 Treinamento dos modelos preditivos finais	20
4.5.1 Treinamento para classificação binária	20
4.5.2 Treinamento para <i>hazards</i> proporcionais de Cox	20
4.5.3 Teste de variância dos modelos	21
5 – Resultados	22
5.1 Corte do conjunto de dados	22
5.2 Seleção de variáveis	22
5.3 Assertividade: <i>concordance index</i>	23
5.4 Testes e simulações	24

5.4.1	Teste de variância	24
5.4.2	Função acumulada $F(t = 3)$ com variação de preço	24
5.5	$S(t)$ com variação de bairro	27
5.5.1	$S(t)$ com variação de preço	29
5.6	Interpretabilidade	31
6	– Conclusão	33
	Referências	34

Capítulo 1

Introdução

O mercado imobiliário brasileiro ainda funciona de maneira bastante tradicional no quesito tecnológico. Grande parte das negociações são feitas de forma descentralizada e dados relacionados a compra e venda de imóveis raramente são salvos de maneira estruturada. Então, a definição de preços de anúncio de imóveis depende quase única e exclusivamente da intuição e conhecimento prático de agentes imobiliários e corretores. A precisão dessas avaliações praticamente nunca pode ser confirmada com um nível de rigor aceitável ou com embasamento nos dados de transações anteriores.

Para a grande parte da população o imóvel é o bem de maior valor que o indivíduo terá posse. Muitas vezes o cidadão investe economias de uma vida inteira ou se compromete com dívidas ao longo de décadas para obtenção do item imobiliário. Mesmo assim proprietários não têm uma forma quantitativa de verificar o valor de mercado real do seu imóvel, e muito menos saber como diferentes faixas de preço influenciam na sua liquidez e probabilidade de venda. Assim, o indivíduo acaba ficando cego em relação a informações mais sofisticadas sobre as possibilidades de retorno do seu investimento imobiliário.

Com o desenvolvimento e avanço de métodos de análise estatística e aprendizado de máquina, tarefas antes consideradas exclusivamente qualitativas hoje podem ser realizadas e modeladas de forma quantitativa. A mensuração de preço de mercado e liquidez de imóveis é uma delas. Partindo de dados históricos sobre negociações imobiliárias, é possível construir modelos preditivos que são capazes de prever e fazer afirmações sobre a probabilidade de venda e liquidez de imóveis. Essas previsões sujeitas a métricas estritas e mensuráveis.

A implementação de uma ferramenta desse tipo tem o potencial de empoderar o proprietário de imóveis a tomar decisões conscientes sobre o valor de mercado e a expectativa de venda dos seus bens imobiliários.

1.1 Objetivos

O projeto tem como objetivo desenvolver uma ferramenta confiável e capaz de fazer inferências e previsões sobre a liquidez de bens imobiliário. Para isso, a ferramenta precisará ser capaz de fazer previsões sobre a probabilidade de venda ao longo do tempo utilizando as características e preços de anúncio do imóvel, através de técnicas de análise estatística e de aprendizado de máquina.

Na literatura, a maioria dos estudos feitos sobre o tempo de mercado de imóveis foi executado utilizando-se modelos interpretáveis, a fim de entender como variáveis de interesse se relacionam com o tempo de anúncio até a negociação. Além disso, esse projeto tem como objetivo também estimar a probabilidade de venda de imóveis ao longo do tempo com um nível de assertividade razoável.

Os objetivos específicos do trabalho podem ser descritos pelos seguintes tópicos:

- Obter dados históricos confiáveis sobre características de imóveis e negociações imobiliárias relacionadas, com um número satisfatório de variáveis que descrevem as particularidades do imóvel. E, além disso, com uma amostra grande o suficiente para ser representativa de pelo menos uma região com próprio comportamento de mercado imobiliário.
- Estudo e compreensão da correlação e importância das variáveis que compõem o conjunto de dados.
- Utilização de diferentes técnicas de análise estatística e aprendizado de máquina para predição de valores de probabilidade de venda, com parte dos métodos visando a interpretabilidade do modelo e resultados, e a outra tendo como objetivo maximizar a assertividade, independente da interpretabilidade do modelo e resultados.
- Ter como resultado uma ferramenta que aceita como parâmetro características físicas e temporais sobre imóveis e prevê a probabilidade de venda desses imóveis ao longo do tempo com um nível de assertividade aceitável.

1.2 Organização do trabalho

O Capítulo 2 apresenta uma visão geral dos trabalhos similares presentes na literatura, assim como as técnicas que vêm sendo empregadas para solução do problema de estimação da liquidez e probabilidade de venda de imóveis. No Capítulo 3 são definidas e explicadas as estratégias e técnicas a serem utilizadas no trabalho, assim como são definidos alguns termos técnicos. Em 4 se apresenta a metodologia utilizada para execução de todo o projeto.

Já no capítulo 5, são discutidos os resultados de todos os testes e implementações. Como fechamento, no capítulo 6 são dadas as considerações e finais, e discutidas propostas para trabalhos futuros. Por fim, se tem a bibliografia com as referências citadas ao longo do texto.

Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

A definição do que é liquidez de um imóvel pode ser dada como o tempo de venda a partir da sua data de anúncio inicial, ou *Days on Market (DOM)*, como geralmente é referido na literatura (ZUEHLKE, 1987), (BENEFIELD; HARDIN, 2015). Existem diversos artigos que usam técnicas de modelagem estatística e métodos de aprendizado de máquina para estudar o DOM, os quais serão apresentados e discutidos ao longo deste capítulo.

No artigo (ZUEHLKE, 1987), *Weibull models* e *Weibull-Gamma hazard functions* (ZHANG; XIE, 2007) são utilizados para examinar a relação entre a probabilidade de venda e o *DOM* em mercados imobiliários, com *Weibull-Gamma* sendo utilizado para conseguir resultados mais robustos com um conjunto de dados com alta variabilidade de atributos.

Em (BENEFIELD; HARDIN, 2015), os autores testam hipóteses sobre a efetividade de diferentes formas para se definir o valor do DOM. Tentam levar em conta imóveis que foram vendidos, re-listados (quando o imóvel sai de anúncio e volta a ser anunciado posteriormente) e também considerar mudanças de preço, todas essas características demonstradas significativas. É verificado como isso afeta a precisão de modelos para predição do preço ou probabilidade de venda do imóvel. Nesse artigo, utilizaram *Weibull hazard functions* para estimar o DOM: uma *hazard function* para qual se considerou uma distribuição de probabilidades *Weibull Hazard functions*.

Uma *hazard function* (HF) é diretamente relacionada a *p.d.f.* $f(t)$ de uma variável aleatória T , com $f(t)$ descrevendo a probabilidade de um evento ocorrer em $T = t$. O somatório dos valores de $f(t)$ para $T \leq t$ é descrito pela função de probabilidade acumulada: $F(t) = P(T \leq t)$. O complemento da acumulada, $S(t) = 1 - F(t) = P(T > t)$, é chamado de função de sobrevivência, e descreve a probabilidade de um evento não acontecer até $T = t$. O HF pode ser descrito por $h(t) = \frac{f(t)}{S(t)}$, e representa o risco instantâneo de um evento acontecer, dado que ele não aconteceu até o momento atual. (KLEINBAUM; KLEIN, 1996).

Em (BHUIYAN; HASAN, 2016) foi empregada a técnica de *Proportional Hazard Model*, os autores do artigo destacam que a análise de sobrevivência se tornou necessária dada a grande quantidade de observações onde o evento de interesse ainda não havia acontecido ao final do intervalo observado.

Já os autores de (LUNDGREN; HUANG, 2019) propõe uma abordagem diferente para estimativa do HF, utilizando modelos de classificação binária e uma formatação alternativa do conjunto de dados. Essa abordagem será discutida mais profundamente no Capítulo 3.

Estudando a literatura, percebe-se que a maior parte dos artigos que utilizam HF para estimativa e modelagem do DOM também fazem uso da distribuição de probabilidade Weibull. Isso é resultado da sua versatilidade para modelar diferentes comportamentos da função *hazard*. Pode-se observar também que a utilização de HF é muito popular quando o objetivo é modelar problemas de tempo até um evento. Problemas como falhas em confiabilidade (ZHANG; XIE, 2007) ou sobrevivência de um paciente (ZHU XIN XIA; K, 2011), e onde também se tem muitos dados censurados a direita, que seriam desperdiçados em técnicas comuns de regressão ou classificação.

Capítulo 3

Previsão de probabilidade de venda de imóveis

Nesse capítulo serão discutidas as abordagens tomadas para previsão de probabilidade de venda de imóveis ao longo do tempo ao longo deste trabalho, e em consequência a estimação da liquidez das propriedades.

3.1 Compromisso entre interpretabilidade e flexibilidade

Segundo (WITTEN GARETH JAMES, 2013), dentre os métodos de aprendizado de máquina (ou aprendizado estatístico, como é citado no livro), existem métodos que são menos flexíveis. Isso é afirmado no sentido de que eles podem oferecer apenas uma quantidade limitada de formatos possíveis para função objetivo que se deseja estimar. Esse é o caso do método de regressão linear por exemplo, que assume que a função que se deseja estimar necessariamente é linear. A vantagem desses métodos mais restritivos é que, em geral, seus resultados são mais interpretáveis, e bastante úteis quando o objetivo é inferência. Novamente no caso da regressão linear, é bastante simples ver as relações das N variáveis utilizadas para o treinamento do modelo e seus respectivos pesos, algo que não é possível nos modelos resultantes de métodos mais flexíveis, como *Support-vector machine* (CRISTIANINI, 1999) por exemplo.

Na Figura 1 pode-se observar uma representação gráfica sobre o compromisso entre interpretabilidade e flexibilidade entre algumas técnicas de aprendizado de máquina. Geralmente, pode-se assumir que a medida que a flexibilidade dos métodos aumenta seu nível de interpretabilidade diminui.

Figura 1 – Representação gráfica do compromisso entre interpretabilidade e flexibilidade entre algumas técnicas de aprendizado de máquina.

Fonte: An Introduction to Statistical Learning (WITTEN GARETH JAMES, 2013)

Para esse projeto ambos os aspectos são interessantes, de interpretabilidade e flexibilidade. Por exemplo, pode-se utilizar uma técnica de aprendizado de máquina que é bastante flexível e modela muito bem as relações complexas das coordenadas geográficas e atributos do imóvel, resultando num modelo com assertividade alta. Esse modelo será pouco interpretável e retornará resultados difíceis de se justificar e entender. Do outro lado da moeda, pode-se implementar uma solução pouco flexível, onde é possível ver a influência de cada uma das variáveis no resultado. Assim, tornando-se mais fácil de justificar as previsões e facilitando o entendimento das relações entre as variáveis.

Levando esses pontos em conta, para esse projeto serão tomadas duas abordagens diferentes: uma que tenta utilizar métodos menos flexíveis e mais interpretáveis, e outra que utilizará técnicas mais flexíveis e pouco interpretáveis. Depois serão comparadas as assertividades dos resultados, assim como sua interpretabilidade e se definirá qual oferece melhor custo-benefício ou *trade-off*.

Outro motivo para se ter o trabalho de considerar as duas abordagens é que nem sempre o método mais flexível dará os melhores resultados em relação a assertividade do modelo. Isso acontece por conta do fenômeno de *overfitting*, que geralmente está associado a modelos flexíveis. Segundo (WITTEN GARETH JAMES, 2013), quanto maior a flexibilidade

do modelo menor será o erro de treinamento. Porém, é possível que a medida que a flexibilidade aumente o erro no conjunto de teste cresça também (conjunto de teste são dados que não foram utilizados no treinamento do modelo). Isso se dá, pois o método está trabalhando muito duro para encontrar padrões nos dados e acaba encontrando padrões que na verdade são gerados pelo acaso e não pela função que descreve o comportamento de interesse. Isso é chamado de *overfitting*.

3.2 Conjunto de dados

O que torna possível a execução desse projeto são os dados fornecidos pelo Grupo Casa Mineira, que disponibilizou parte do seu histórico de imóveis vendidos e anunciados. É bastante raro se ter um conjunto dessas dimensões e qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro, que seja representativo de uma região significativa e com poucos dados faltantes.

O conjunto de dados pode ser descrito mais especificamente da seguinte forma:

- **Características físicas dos imóveis:**

Informações sobre as características do imóvel e/ou do prédio onde fica situado. Dados como área, quartos, endereço, número de andares do prédio, piscina, etc.

- **Dados procedurais em relação aos imóveis:**

Registros como data de anúncio, data de retirada de anúncio, motivo retirada de anúncio, preço de avaliação, preço anunciado, documentação e afins.

- **Registros de vendas:**

Dados de venda sobre os imóveis que foram negociados, como data da venda e valor negociado.

- **Histórico de alterações:**

Histórico de alterações de todas características do imóvel, sendo mais significativo para o projeto as mudanças de preço anunciado.

Sobre as dimensões dos dados, são cerca de 56000 imóveis representados por 147 características ou variáveis descritivas.

Os registros disponibilizados são em sua maioria sobre imóveis situados em Belo Horizonte, dentre essas a maior parte também é sobre apartamentos. Uma ressalva a ser feita é que as principais áreas de atuação do Grupo Casa Mineira são na região centro sul e leste de Belo Horizonte. Portanto, o conjunto de dados melhor representa essas áreas e não necessariamente é um bom indicador do mercado imobiliário nas regiões norte, oeste e metropolitana da cidade.

Como dito, os dados disponíveis são limitados, e o mercado imobiliário de Belo Horizonte apresenta uma alta variabilidade de comportamento entre regiões. Por isso, pretende-se fazer uma análise inicial para separar quais quadrantes ou subconjuntos de dados realmente são de interesse, e limitar o escopo do projeto apenas a estes componentes. Assim, se torna mais real a possibilidade de uma modelagem fidedigna do comportamento de um nicho imobiliário, e em consequência a criação de uma ferramenta realmente útil.

3.3 Análise de sobrevivência

Análise de sobrevivência pode ser definida como um conjunto de métodos para analisar dados onde a variável resultante é o tempo até o acontecimento de um evento (KLEINBAUM; KLEIN, 1996).

Na análise de sobrevivência, se segue o item de interesse por um período determinado, observando a ocorrência de um evento. Problemas desse tipo poderiam ser resolvidos utilizando outros métodos, como regressão linear, por exemplo. Entretanto, métodos comuns de regressão não consideram observações censuradas. Um registro é dado como censurado quando alguma informação em relação ao seu tempo de sobrevivência está incompleta. No caso onde o evento de interesse é a venda de um imóvel, por exemplo, um imóvel pode ter saído de anúncio sem ser vendido ou não ter sido vendido até o fim do intervalo observado. Nesse caso, o tempo de sobrevivência desse imóvel é considerado como censurado a direita, uma vez que o evento de interesse (venda) não ocorreu durante o período de observação. Dados censurados são uma parte importante da análise de sobrevivência, já que dados censurados aleatórios geralmente são necessários para se evitar a construção de um modelo enviesado (VERMEYLEN, 2005).

Considerando também o conjunto de dados disponível para a execução desse projeto, uma parcela enorme de informações seria ignorada caso se utilizasse algum método que não leva em conta dados censurados. Nos dados disponíveis, pode-se observar que apenas uma parte pequena dos imóveis anunciados são vendidos, cerca de 10%, enquanto o restante sai de anúncio por motivos não explicados pelos dados, ou apenas continua anunciado sem ser vendido. Diferente de outros métodos de regressão, métodos de análise de sobrevivência incorporam informações censuradas e não censuradas na estimação dos parâmetros do modelo (DESPA, 2010).

3.3.1 Modelo de *hazards* proporcionais de Cox paramétrico

O modelo de *hazards* proporcionais de Cox (COX, 1972), ou PH, é uma abordagem bastante interpretável e uma das mais utilizadas para encontrar o tempo de sobrevivência em problemas multivariáveis. É um modelo de regressão de análise de sobrevivência que

descreve a relação entre variáveis e uma função de *hazard*. A Equação 1 que é equivalente ao modelo PH pode ser vista abaixo:

$$h(t|x) = \underbrace{b_0(t)}_{\text{baseline hazard}} \underbrace{\exp\left(\sum_{i=1}^n b_i(x_i - \bar{x}_i)\right)}_{\text{log-partial hazard}} \quad (1)$$

Na Equação (1) podemos ver que $h(t|x)$ é descrito pela exponencial das n covariáveis x_1 a x_n , e seus respectivos pesos, b_1 a b_n . A exponencial é multiplicada por $b_0(t)$, que corresponde ao *baseline hazard* (ou *hazard base*), e será equivalente a $h(t|x)$ quando todas x_n covariáveis forem iguais a zero. Como o próprio nome sugere, o método segue a premissa de que os *hazard* são proporcionais, ou seja, que seus valores podem variar ao longo do tempo, porém a relação entre seus níveis permanece a mesma.

3.3.1.1 Implementação a ser utilizada

Existem inúmeras implementações que poderiam ser utilizadas para o treinamento do modelo PH, todas sendo bastante parecidas entre si em termos de assertividade dos resultados e custos computacionais. Dentre as disponíveis decidiu-se escolher a biblioteca *lifelines* (DAVIDSON-PILON, 2019), que apresenta uma implementação estável e utiliza o algoritmo de *Newton-Raphson* (VENKATESHAN, 2014) para estimação dos coeficientes do *Cox PH*.

Por utilizar *Newton-Raphson* para estimação dos coeficientes, a biblioteca possui algumas vulnerabilidades, e o algoritmo pode falhar em convergir. Isso se dá quando existem variáveis muito correlacionadas causando problemas de inversão de matriz (que são necessárias para o método) ou então quando coeficientes têm ordens de magnitude de diferença entre si. Porém, foram feitos testes e garantiu-se que tais problemas não afetariam o treinamento do modelo utilizando o conjuntado de dados disponível.

3.3.2 Análise de sobrevivência como um problema de classificação binária

É interessante tentar utilizar técnicas mais flexíveis e robustas no quesito de aprendizado de relações complexas e não lineares, sem necessidade excessiva de engenharia de variáveis e limpeza de dados, como é caso de métodos de *Gradient Boosting: XGBoost* (CHEN; GUESTRIN, 2016) e *LightGBM* (KE QI MENG; LIU, 2018) por exemplo. Porém, simplesmente tomando o dia/mês de venda como uma variável objetivo e abordando o problema como uma regressão faria com que todos os dados censurados fossem desconsiderados, uma vez que não se tem o tempo de venda relacionado a essas observações. Esse conjunto

compõe a maior parte dos dados disponíveis, além de representar informações importantes sobre imóveis que não foram vendidos, logo não podem ser simplesmente ignorados.

Seguindo a modelagem utilizada em (LUNDGREN; HUANG, 2019), existe uma maneira de se lidar com essa situação: transformar o problema em uma classificação binária. Para isso é necessário expandir o conjunto de dados e fazer uma transformação de variável para passar de um problema de regressão para classificação.

Considerando o caso onde se tem como objetivo obter a probabilidade de venda de um imóvel num dado dia, cada dia que o imóvel ficou anunciado sem ser vendido se torna uma observação negativa do novo conjunto de dados, e quando um evento de venda for detectado se cria uma observação positiva. Dessa forma, os dados censurados a direita, onde não se sabe o motivo de desativação do anúncio do imóvel ou onde ainda não ocorreu o evento de venda até o dado momento são preservados. Esses dados serão representados da mesma forma que as observações com informações de sobrevivência completas, apenas não tendo a observação positiva no último dia listado.

Na Figura (2) pode-se ver como ficaria o conjunto de dados: são listados dois imóveis, o primeiro tendo ficado anunciado 29 dias e sendo vendido no dia 30, sendo a observação do dia 29 a única positiva, e as demais negativas. O outro que ficou anunciado 200 dias sem nunca ser vendido tem todas suas observações como negativas.

Figura 2 – Conjunto de dados na modelagem que transforma o problema em uma classificação binária

Home	Ini. List Price	...	Days-on-market	"Current" days on market	Sold in the next day (y)
410 Main Street	\$200k	...	30	0	0
410 Main Street	\$200k	...	30	1	0
410 Main Street	\$200k	...	30	2	0
...					
410 Main Street	\$200k	...	30	28	0
410 Main Street	\$200k	...	30	29	1
52 Downtown Ave	\$400k	...	n/a	0	0
...					
52 Downtown Ave	\$400k	...	n/a	199	0

} 30 rows

} 200 rows

Fonte: (LUNDGREN; HUANG, 2019)

Nesse formato, no caso de um imóvel não censurado, os seus dias (ou outro intervalo de tempo) de anúncio serão todos listados como observações negativas exceto no dia anterior a venda. Já no caso de um imóvel censurado a direita todas suas observações serão negativas. Assim, o modelo terá como entrada as características e dias anunciados de um imóvel e tentará prever a probabilidade de cada um dos dias de anúncio ser uma observação positiva.

Em outras palavras, o modelo tentará prever a probabilidade condicional do imóvel ser vendido no próximo momento dado que não foi vendido nos momentos anteriores, o que é equivalente ao *hazard* na Equação (2):

$$h(t) = P(\text{vendido no próximo instante} \mid \text{ainda não vendido}) \quad (2)$$

Como mencionado no Capítulo 2 tendo-se o *hazard* $h(t)$ pode-se obter a probabilidade não-condicional $f(t)$ (ou *p.d.f.* de T). Em consequência, também pode-se obter a função de sobrevivência $S(t)$ e a função acumulada $F(t)$ a partir de $h(t)$. A Equação 3 mostra como calcular $f(t)$ a partir de $h(T \leq t)$:

$$f(t) = h(t) \times \prod_{n=1}^{t-1} (1 - h(n)) \quad (3)$$

Tendo-se o valor de $f(t)$, é possível encontrar os valores de $S(t)$ e $F(t)$ como é demonstrado na Equação 4:

$$S(t) = 1 - \sum_{n=1}^t f(n) = 1 - F(t) \quad (4)$$

O significado prático dessas funções no caso de venda de imóveis é o seguinte:

- $f(t)$: a probabilidade instantânea de um imóvel ser vendido no instante t , ou $P(t)$.
- $F(t)$: a probabilidade total de um imóvel ter sido vendido até o instante t , ou $P(T \leq t)$.
- $S(t)$: a probabilidade total de um imóvel *não* ter sido vendido até o instante t , ou $P(\overline{T \leq t}) = P(T > t)$.

Além disso, tendo-se a $f(t)$ podemos calcular o valor esperado $E(T)$ para ocorrência do evento, ou seja, o *DOM*. Isso é simplesmente a soma do produto de todos os valores

possíveis (dias, semanas ou meses de anúncio) e suas probabilidades de acontecer, como é demonstrados nas Equações 5 e 6:

$$E(T) = \sum_{i=1} t_i \times f(t_i) \quad (5)$$

$$= 1 \times h(1) + 2 \times (1 - h(1)) \times h(2) + 3 \times (1 - h(1)) (1 - h(2)) \times h(3) \dots \quad (6)$$

3.3.2.1 Método a ser utilizado para classificação binária

Utilizando a modelagem sugerida nessa seção faz com que o tamanho do conjunto de dados cresça rapidamente para tamanhos que começam a causar dificuldades para operar sobre os dados, assim como realizar treinamentos e fazer testes. Muitas técnicas diferentes poderiam ser utilizadas para solução do problema de classificação binária, porém, decidiu-se utilizar a sugerida em (KE QI MENG; LIU, 2018), *LightGBM*.

LightGBM é uma implementação do método de *Gradient Boosting Decision Tree* (GBDT). GBDT é um algoritmo muito utilizado para se construir-se modelos em *ensemble*, onde um conjunto de preditores é utilizado na construção do modelo final. O GBDT constrói cada preditor passo-a-passo, com uma função de perda pré-definida para mensurar o erro em cada etapa, e corrigi-lo em sequência. No final, o modelo preditivo é uma *ensemble* de preditores fracos, e no GBDT esses preditores são árvores de decisão.

Árvores de decisão são um tipo de algoritmo de aprendizado supervisionado, onde a população inicial é dividida em subgrupos de acordo com a métrica que decide os melhores pontos de divisão entre os dados. Outras implementações de GBDTs não são tão eficientes quanto *LightGBM* em parte por conta da natureza das árvores de decisão. Durante o processo de construção de uma árvore é necessário tentar definir o melhor ponto para divisão dados, que maximiza o ganho de informação. Para isso, é preciso verificar todas as instâncias de dados e comparar o ganho de todos possíveis pontos de divisão, e essa verificação é extremamente custosa computacionalmente (KE QI MENG; LIU, 2018).

A implementação do *LightGBM* lida com esse problema utilizando duas técnicas: o *Gradient-based One-Side Sampling* (GOSS) e *Exclusive Feature Bundling* (EFB), ambos funcionam como heurísticas e otimizam o espaço de busca da implementação. O GOSS remove todas instâncias de dados que possuírem valores de gradiente baixos, ou seja, que provavelmente proporcionariam pouco ganho de informação ao modelo. Já o EFB faz a junção de variáveis que são mutualmente excludentes, utilizando um algoritmo guloso aproximado para identificação das variáveis. Principalmente por conta do uso das técnicas de GOSS e EFB o *LightGBM* é até 20 vezes mais rápido que outras implementações de GBDTs, e mantém um nível de assertividade praticamente igual (KE QI MENG; LIU, 2018).

Além disso, *LighGBM* também se diferencia das outras implementações de GBDTs pela maneira que cresce suas árvores de decisão. O método aumenta suas árvores verticalmente e cresce por folha, enquanto os demais crescem por níveis (Figura 3). Essa escolha foi tomada pois técnicas de crescimento por folha decidem seus pontos de divisão a partir da contribuição que a divisão terá na função de perda global (erro) e não apenas o efeito em um galho local. Portanto, técnicas de crescimento por folha geralmente aprendem as árvores de menor erro mais cedo (SHI, 2007).

Figura 3 – Crescimento por folha vs crescimento por nível.

Fonte: (KURITA, 2019)

Considerando suas características de implementação, o *LightGBM* apresenta flexibilidade, além de robustez na assertividade dos resultados, sendo a melhor colocada em diversos *benchmarks* (KE QI MENG; LIU, 2018). O método também é de longe o mais eficiente na questão de tempo de treinamento e custo computacional. Por todas essas características, foi selecionado como método a ser utilizado.

Utilizar apenas um método sem testar resultados com outros talvez sacrifique um pouco da assertividade da ferramenta final. Porém, dessa forma se torna possível focar em otimizar o modelo final sem perder muito tempo testando métodos diferentes.

3.3.2.2 Intervalo de confiança

Intervalos de confiança são de extrema importância para avaliar a assertividade e confiança do modelo em diferentes situações. Porém, como foi-se escolhida a biblioteca *LightGBM*, que é um implementação caixa-preta de um algoritmo de aprendizado baseado em GBDT, não é possível calcular o intervalo de confiança a partir de premissas sobre o distribuição estatísticas das previsões. Portanto, decidiu-se definir o intervalo de confiança utilizando *Bootstrap*.

O *Bootstrap* cria várias novas amostras (com substituição) a partir de um conjunto de observações e computa o tamanho do efeito de interesse em cada uma dessas amostras, e essas reamostragens podem ser utilizadas para estimar um intervalo de confiança. Não é

necessário assumir que o conjunto de dados ou sua população original são normalmente distribuídos, pois a distribuição das reamostragens tenderá a uma normal (HO, 2019).

O conceito por trás disso é o Teorema do Limite Central (WEISSTEIN, 2019), afirmando que a distribuição das estatísticas de um alto número de amostras aleatórias e independentes tenderá a uma distribuição normal, mesmo que a população amostrada não seja normalmente distribuída. O processo de reamostragem utilizado pelo *Bootstrap* pode ser visualizado pelo diagrama da Figura 9.

Figura 4 – Diagrama do processo de reamostragem do *Bootstrap*, onde uma amostra retirada de uma população é reamostrada n vezes e a distribuição das estatísticas das reamostragens tende ao formato de uma distribuição normal.

Fonte: (BANJANOVIC; OSBORNE, 2016)

Dado isso, torna-se simples conseguir o intervalo de confiança. Para 1000 reamostragens aleatórias do conjunto de dados, pode-se escolher os percentis 5% e 95% dos resultados ordenados para definir o limite inferior e superior de um intervalo de confiança de 90%. Pode-se também escolher o percentil 50% para definir a mediana do intervalo de confiança.

3.4 Métrica de avaliação: Concordance index

Segundo (STECK VIKAS RAYKAR; LAMBIN, 2007), abordar a mensuração do desempenho de um modelo de sobrevivência como um problema de ranqueamento é uma forma elegante de lidar com distribuições desbalanceadas de tempo de sobrevivência. Além disso, o método de ranqueamento também é uma boa forma de computar o efeito de dados censurados.

Por esse motivo o *concordance index* (CI) é uma das métricas mais utilizadas para mensurar o desempenho dos modelos de análise de sobrevivência. O CI pode ser interpretado como a fração de todos os pares de imóveis com seus tempos de sobrevivência (venda) ordenados

corretamente dentre todos os imóveis que podem ser ordenados. É a probabilidade de concordância entre o tempo de sobrevivência previsto e o observado. O CI pode ser escrito da seguinte forma, representada na Equação (7)

$$CI = \frac{1}{|\mathcal{E}|} \sum_{\mathcal{E}_{ij}} \mathbf{1}_{f(x_i) < f(x_j)} \quad (7)$$

Com $\mathbf{1}_{a < b} = 1$ se $a < b$, e 0 caso contrário, $f(x_i)$, $f(x_j)$ são os tempos de sobrevivência dos imóveis i e j pelo modelo f . Finalmente, $|\mathcal{E}|$ representa o número de indivíduos ou observações que são elegíveis para ordenação. Dois indivíduos, ou imóveis no caso desse projeto, estão aptos a serem ordenados apenas se ambos não forem censurados e seus tempos de sobrevivência forem diferentes.

Um valor de $CI = 0.5$ indica um modelo muito ruim, equivalente a um que chutasse valores aleatórios. Valores de CI a partir de 0.65 já são considerados como valores representativos de um bom modelo (LEGER ALEX ZWANENBURG, 2017), já um valor $CI = 1$ indica que o modelo prevê perfeitamente o ranqueamento dos indivíduos.

O CI permitirá comparar o desempenho dos modelos a serem construídos com a mesma métrica, dessa forma tornando bastante simples definir qual modelo é superior no quesito de assertividade.

3.5 Seleção de variáveis

A seleção de variáveis será uma das partes mais importantes do projeto. No contexto de métodos de aprendizado de máquina a dimensão do problema influencia na performance dos métodos, além de muitos deles apresentarem redução na assertividade quando o número de variáveis é significativamente maior do que o valor ótimo (KURSA; RUDNICKI, 2010).

O problema de selecionar características tem duas vertentes principais: a primeira tendo como objetivo selecionar o conjunto de características que gera a melhor classificação possível, conhecido como *minimal-optimal problem*. A segunda tenta identificar todas as características que são relevantes para o problema e é chamada de *all-relevant problem* (KURSA; RUDNICKI, 2010) e (KURSA; RUDNICKI, 2011). Os métodos conhecidos para solucionar esses tipos de problemas são colocados em três grupos principais (de acordo com (TANG; LIU, 2014)): *embedded methods*, *filter methods* e *wrapper methods*. Os *embedded methods* tentam resolver o *minimal optimal-problem*, e os *filter methods* não são capazes de detectar relações complexas entre variáveis, então ambos não são relevantes para selecionar todas as variáveis relevantes do conjunto de dados. Já *wrapper methods* utilizam

métricas de relevância tiradas de métodos de classificação, e tentam solucionar o *all-relevant problem*, que identifica todas variáveis com alguma relevância para solução do problema.

A utilidade de se identificar todas variáveis que têm alguma relevância se dá por conta da economia de tempo. Nas fases seguintes de execução do projeto será necessário fazer testes, transformações e estudos com todas as variáveis, a fim de encontrar o conjunto mínimo e que maximiza a assertividade do modelo. Esse processo pode ser extremamente custoso no quesito de tempo, e diminuir as dimensões do conjunto de dados mantendo apenas as variáveis relevantes pode ser de grande relevância para entrega do projeto em tempo hábil.

3.5.1 Seleção de todas variáveis relevantes

De acordo com (KURSA; RUDNICKI, 2010), uma variável pode ser definida como fracamente relevante caso fizer parte de um conjunto de variáveis que afeta positivamente a performance do classificador, e uma variável pode ser identificada como fortemente relevante caso sua remoção apresente relação direta com uma redução no nível de precisão do método de classificação. As dificuldades no *all-relevant problem* se dão principalmente na detecção de atributos fracamente relevantes (pois podem ser confundidos por outros atributos) e também em identificar atributos que são relevantes porém, verdadeiramente fracos.

Para resolver-se o desafio de detecção de atributos fracamente relevantes, a métrica de importância do método *Random Forest* (BREIMAN, 2001) é sugerido em (KURSA; RUDNICKI, 2010). A justificativa é que o método utiliza várias árvores de decisão (classificadores), com diversos subconjuntos de variáveis, e a medida de importância é computada a partir da quantidade de árvores que utilizaram a variável para tomada de decisão. Assim, atributos que contribuem pouco ainda são notáveis na métrica final.

Já para lidar com a dificuldade em identificar atributos realmente fracos, porém, ainda relevantes, se utiliza de variáveis artificiais aleatórias para comparação. Dessa forma um atributo pode ser considerado relevante quando sua correlação com as variáveis de decisão é maior que a correlação com as características puramente aleatórias.

Em (KURSA; RUDNICKI, 2010) os autores comparam a performance de alguns *wrapper methods*, dois deles sendo o *Boruta* e *Artificial Contrasts with Esembles* (TUV; TORKKOLA, 2006), e o *Boruta* se mostra superior em praticamente todas as métricas relevantes, e por isso será empregado na execução do projeto de encontrar as variáveis relevantes .

Capítulo 4

Metodologia

A metodologia selecionada para execução do projeto é definida a partir dos objetivos que foram descritos nas seções anteriores, a fim de possibilitar um projeto bem-sucedido, que abranja o escopo definido e executado em tempo hábil, atendendo os prazos definidos. Os itens abaixo, ordenados de forma cronológica, descrevem abaixo essa metodologia:

4.1 Formulação do problema

Fase inicial onde estudou-se e definiu-se o escopo do que seria feito, assim como a viabilidade de implementação do que seria proposto dentro do tempo disponível.

4.2 Revisão bibliográfica e de métodos a serem utilizados

Etapa onde foi feita a a revisão da literatura relevante ao problema e sobre os métodos mais comumente utilizados na solução de problemas similares, e definição de quais implementações, bibliotecas e *frameworks* serão utilizadas ao longo do projeto.

4.3 Exploração, limpeza e formatação dos dados

Na parte da limpeza dos dados foram removidas todas observações com dados importantes faltantes (área, preço, latitude e longitude), assim como observações com valores muito extremos. Além disso, foram selecionadas apenas observações de anúncios de imóveis que foram publicados a partir de junho de 2016, acarretando num conjunto de dados com 18700 amostras. Terminada a limpeza dos dados, se separou temporalmente cerca de 10% dos anúncios como conjunto de teste. Foram selecionados cerca de 1800 anúncios de imóveis, sendo esses os 10% mais recentes do conjunto dados, a fim de mensurar quão bem o modelo prevê situações futuras de acordo com dados históricos.

4.3.1 Formatação para modelo de classificação binária

Para classificação binária é necessário transformar as observações de anúncios para anúncios-mês, e isto envolve algumas etapas:

- Primeiro é preciso definir a data inicial e data final das observações anúncio-mês relacionadas ao imóvel. A data inicial é a data de publicação do imóvel, já a data final depende do estado do imóvel. Caso o imóvel tenha sido vendido a data final é a sua data de venda, caso ele tenha sido desativado a data final é a sua data de desativação e finalmente, caso o imóvel ainda esteja anunciado sua data final é a data atual.
- Calcular o número de meses entre as duas datas para definir quantas observações de anúncio-mês serão criadas a partir de cada anúncio.
- Criar uma observação de anúncio-mês para cada mês calculado, sendo as características relacionadas ao imóvel por observação equivalente ao estado do anúncio do imóvel no respectivo mês. Esses valores são obtidos a partir de um histórico de alterações que contém informações sobre todas as variáveis relacionadas aos imóveis ao longo do tempo.
- Adicionar uma coluna evento que será igual a 1 caso o imóvel tenha sido vendido no mês correspondente a observação, caso contrário a coluna será igual a zero. O treinamento do classificador binário será feito em torno dessa coluna, tentando definir se novas observações pertencem a classe 1 ou 0.

4.3.2 Formatação para modelo de *hazards* proporcionais de Cox

O formato necessário para *hazards* proporcionais de Cox é consideravelmente mais simples de se gerar em relação ao de classificação binária. É necessário apenas criar duas novas variáveis para cada observação: a primeira sendo o tempo de anúncio do imóvel até sua desativação, venda ou até o momento (caso ainda ativo), e segunda apenas uma coluna dizendo se aquele imóvel foi vendido ou não.

4.4 Identificação das variáveis relevantes ao problema

Etapa onde foi feita a utilização dos descritos em (KURSA; RUDNICKI, 2010), para a solução do *all-relevant problem* em relação ao conjunto de dados, assim garantindo que não haja nenhum desperdício de tempo com variáveis e dados não relevantes nas etapas seguintes do processo de execução do projeto.

Para seleção das variáveis fatores externos e regras de negócio também foram significativos. Como a proposta do projeto é conseguir uma ferramenta que seja utilizada na prática e no

dia a dia de uma empresa, foi-se necessário adequar quais variáveis seriam utilizadas de acordo com as necessidades do negócio.

4.5 Treinamento dos modelos preditivos finais

Fase de implementação e treinamento dos modelos preditivos finais, utilizando os métodos propostos nas seções anteriores.

4.5.1 Treinamento para classificação binária

A definição do intervalo de confiança por meio da técnica de *Bootstrap* tem as seguintes consequências no treinamento do modelo e no processo de predição de novas observações:

- É necessário treinar 1000 modelos, cada um com um conjunto de dados diferente, proveniente de reamostragens aleatórias dos dados originais. Para cada modelo o conjunto reamostrado é dividido em um conjunto de teste e treinamento.
- Na etapa de predição de novas amostras, prever o *hazard* de cada observação com os 1000 modelos, calcular a sobrevivência equivalente para os resultados de cada modelo, ordenar os valores de sobrevivência e extrair os percentis 5% e 95% para definir os limites do intervalo de confiança.
- O volume de modelos torna todo o processo de treinamento e avaliação muito mais custoso computacionalmente.

4.5.2 Treinamento para *hazards* proporcionais de Cox

Um dos potenciais problemas que podem surgir durante o treinamento de um modelo *Cox PH* é a violação da premissa de proporcionalidade. E verificou-se durante o treinamento que algumas variáveis, mais especificamente as com classes muito desbalanceadas, violaram a premissa. Existem diversas formas de lidar com essa situação, e a abordagem escolhida nesse caso foi a de estratificação (DAVIDSON-PILON, 2016), que funciona da seguinte forma:

- Identificar a variável violando a premissa de proporção entre *hazards*.
- Garantir que está variável tenha uma cardinalidade baixa (de preferência apenas 2 classes).
- A suposição é que dentro do conjunto de dados existam subgrupos com *hazards* de base muito diferentes. Criando-se subgrupos segmentados a partir dos valores de uma variável, e calculando o *hazard* de base separadamente para cada um deles

pode gerar um modelo melhor em que o princípio da proporcionalidade não será infringido. Fazer isso é chamado de processo de estratificação de uma variável.

- Dessa forma, serão mais de um *hazard* base, enquanto os demais coeficientes continuam os mesmos.

4.5.3 Teste de variância dos modelos

Algumas das decisões tomadas na implementação desse projeto levam em conta fatores além da assertividade do modelo. Como espere-se que as previsões feitas sejam utilizadas no dia-a-dia de uma empresa (além de outros objetivos) é necessário levar-se em conta como o processo de previsão será feito na prática. Nesse caso, decidiu-se utilizar a técnica *servless computing* (WESTON, 2017) para implementar uma API que recebe os parâmetros do modelo e retorna previsões. Esse tipo de arquitetura oferece baixo custos monetários, alta capacidade de escalabilidade e paralelismo, gerencia dinamicamente a alocação de recursos computacionais necessários para demanda de requisições, além de exigir pouco esforço de manutenção e gerenciamento. Todas essas características são significativas para a ferramenta final, pois espera-se que ela seja capaz de lidar com altos volumes de requisições em tempo real e com um tempo de resposta pequeno (no máximo de alguns segundos).

Dado esse cenário, a utilização de 1000 modelos para previsão do intervalo de confiança torna-se inviável por alguns motivos. Primeiramente, plataformas de computação na nuvem que oferecem serviços de *servless computing* têm um limite de tamanho de disco a ser utilizado na lógica de resposta da API, e o volume de 1000 modelos preditivos extrapola esse limite. Além disso, o tempo necessário para abrir 1000 modelos em memória primária, usar cada um para avaliar uma observação e transformar o vetor de resultados de $h(t)$ para $S(t)$ vai além do tempo ideal de resposta que define uma ferramenta prática.

Portanto, decidiu-se fazer um teste para identificar qual a quantidade de modelos utilizados na previsão apresenta o melhor custo-benefício entre representação da variância dos resultados versus o volume de modelos. A métrica escolhida foi a de *Kendall Tau* (KNIGHT, 1966), que mede a correlação de dados ordenados e a correspondência entre dois ranqueamentos.

Capítulo 5

Resultados

5.1 Corte do conjunto de dados

A limitação do conjunto de dados, citada em no Capítulo 3, foi feita da seguinte forma:

- **Por localidade:** verificou-se no conjunto de dados se havia uma quantidade satisfatória de observações por toda extensão de Belo Horizonte. O resultado foi positivo, portanto, decidiu-se não limitar o algoritmo a áreas específicas da cidade. Porém, dentro do conjunto de dados existiam imóveis de cidades vizinhas (cerca de 2% do total), e esses foram descartados, pois destoavam muito do restante dos dados.
- **Por tipo de imóveis:** foram feitos testes para verificar a existência de grupos de imóveis diferentes dentro do conjunto de dados. Além dos *outliers*, os resultados mostraram que a maior parte dos anúncios haptos a serem utilizados no treinamento eram apartamentos (86%), com os restantes 14% divididos entre casas, galpões, vagas, lojas, lotes e etc. Então, para o restante dos resultados abaixo levou-se em conta apenas apartamentos.

5.2 Seleção de variáveis

Utilizou-se o método *Boruta* (KURSA; RUDNICKI, 2010), na Figura 5 pode-se observar o resultado, onde o eixo *Y* é a significância da variável segundo a métrica de importância do método *Random Forest* (BREIMAN, 2001) utilizado pelo *Boruta*. No eixo *X* estão listadas as variáveis ruído (diagramas de caixa em azul), e parte das variáveis do conjunto de dados que possuem mais relevância que as de ruídos aleatórios. Dentre as variáveis com relevância foram escolhida 12 além de relevantes também atendiam a requisitos de negócio.

Figura 5 – Importância das variáveis de acordo com o *Boruta* (apenas parte das variáveis representadas no gráfico)

Fonte: Autor

Com essa decisão sacrificou-se uma parcela da assertividade que o conjunto ótimo de variáveis teria de vantagem em relação ao conjunto escolhido, porém garantiu-se que a ferramenta terá uso prático.

5.3 Assertividade: *concordance index*

Na Tabela 1 pode-se observar os valores do *c-index* equivalente aos testes no treinamento e também no teste temporal.

	Class. Binária	Cox PH
c-index teste treinamento	0.81	0.60
c-index teste temporal	0.69	0.54

Tabela 1 – Assertividade dos modelos medida pelo *c-index*

Como foram utilizados múltiplos modelos para definição do intervalo de confiança, o valor de *c-index* do teste de treinamento é a média dos resultados de todos modelos. O modelo de classificação binária mostrou-se significativamente superior ao de *Cox PH*, tanto nos testes durante o treinamento quanto no teste temporal.

Algo a considerar-se é que por terem sido selecionados os 10% de imóveis mais recentes da base, todos esses foram avaliados apenas em poucos meses, pois maioria está há pouco tem anunciada. Dessa forma, a métrica pode ter ficado enviesada para a assertividade dos modelos em prever os primeiros meses de anúncio ods imóveis. O motivo de não ter-se separado um conjunto de teste maior é que tamanhos a partir de 15% a 20% começam a fazer o valor de *c-index* no treinamento ser afetado significativamente. Isso acontece pela quantidade de dados inferior, e o problema de imóveis terem poucos meses de anúncio também não é resolvido com essas proporções.

5.4 Testes e simulações

Nessa seção serão apresentados e discutidos testes feitos com os modelos finais onde, pôde-se avaliar o comportamento das predições em diferentes situações.

5.4.1 Teste de variância

Levando-se em consideração o assunto discutido no Capítulo 4 sobre volume de dados e quantidade de modelos, foram feitos testes utilizando a métrica de *Kendall Tall* (KNIGHT, 1966) para mensurar a variância nas predições representada por quantidades diferentes de modelos. Os resultados mostraram que 100 modelos representam mais de 90% da variância representada por 1000 modelos, e atendem os requisitos na questão de volume de arquivos e velocidade de predição. Com isso, 100 modelos foi escolhido como a quantidade a ser utilizada para se fazer as avaliações.

5.4.2 Função acumulada $F(t = 3)$ com variação de preço

Na Figura 6 pode-se observar o teste feito para tentar mensurar a capacidade dos métodos em modelar a variação da probabilidade de venda de acordo com a mudança do preço do imóvel. Definiu-se um apartamento no centro de Belo Horizonte, manteve-se todas suas características, exceto o preço de anúncio. Esse começando em R\$ 100.000,00 e sendo incrementando em R\$ 1.000,00 até alcançar R\$ 900.000,00, gerando uma observação pra cada faixa de preço. Um resumo dos dados pode ser visto abaixo:

- **Área:** 70 m²
- **Quartos:** 3
- **Banheiros:** 2
- **Suítes:** 1
- **Vagas:** 1

- **Coordenadas geográfica lat/long:** Centroide do bairro Centro, de Belo Horizonte
- **Preço testado:** variando de R\$ 100.000,00 a R\$ 900.000,00.

Usou-se os dois modelos para prever o valor de sobrevivência no terceiro mês de anúncio de cada uma dessas observações, e após isso computou-se o complemento da sobrevivência, $F(t = 3)$, que foi plotado nos gráficos. No eixo X se vê o preço e no eixo Y a função acumulada para cada valor de preço anunciado, ou seja, a probabilidade de venda em cada faixa de preço em 3 meses. O valor plotado nos gráficos é a mediana do intervalo de confiança dos dois métodos.

Observando os gráficos pode-se concluir que o modelo de classificação binária apresentou mais flexibilidade nos seus resultados, variando de forma mais abrupta onde era de se esperar. É possível ver que a função tende rapidamente a zero quando o preço do anúncio começa a alcançar valores muito acima do que se é negociado, em média, por apartamentos similares na região. Além disso, a abordagem foi capaz de modelar a alta probabilidade de venda em 3 meses nas faixas abaixo do preço médio de mercado.

Já o modelo *Cox PH* falhou em prever valores mais altos na probabilidade de venda dos apartamentos por bons preços. Além disso, o modelo não foi capaz de diferenciar significativamente a diferença de probabilidade de venda dos preços mais altos versus os mais baixos. Entre R\$ 100.00,00 e R\$ 900.000,00 computou uma diferença de apenas 6% em $F(t = 3)$.

(a) Classificação binária

(b) Cox PH

Figura 6 – $F(t = 3)$ para diferentes preços.

Fonte: Autor

5.5 $S(t)$ com variação de bairro

O teste demonstrado na Figura 7 tem o propósito de tentar verificar quão bem os métodos modelaram variações geográficas. De forma análoga ao teste anterior, definiu-se um imóvel base e variou-se uma de suas características, porém, nesse caso o que mudou foi a localização geográfica do imóvel. Um resumo dos dados utilizados como entrada para simulação pode ser visto abaixo:

- **Área:** 70 m
- **Quartos:** 3
- **Banheiros:** 2
- **Suítes:** 1
- **Vagas:** 1
- **Coordenadas geográfica lat/long:** Centroides dos bairros Savassi, Burity, Cidade Nova, Castelo e Belvedere.
- **Preço:** R\$ 400.000,00.

Nesse teste, o valor computado foi a da mediana do intervalo de confiança da função de sobrevivência $S(t)$ ao longo de 12 meses. No gráfico pode-se observar no eixo X os meses e no Y os valores de $S(t)$.

Pode-se observar que ambos os métodos foram capazes de modelar diferenças entre os bairros. Pelo menos no conjunto de dados utilizado para o treinamento, dentre os 5 bairros selecionados o Belvedere tem o maior preço por metro quadrado e o Castelo o menor, com Savassi, Burity e Cidade Nova ficando entre eles. A abordagem com classificação binária identificou uma diferença maior entre os dois bairros do extremo, o que vai de acordo com a intuição sobre essas regiões.

Um ponto onde ambos os métodos comportaram-se contra a intuição sobre os bairros escolhidos foi em não prever a Savassi como a segunda maior probabilidade de venda durante todos os 12 meses, uma vez que é o bairro com segundo maior preço médio por metro quadrado de apartamentos dentre os 5 selecionados.

O modelo de *Cox PH* respeitou a premissa de proporcionalidade, como pode ser observado no gráfico (b) da Figura 7, onde é fácil perceber que as curvas têm formatos bastante parecidos, apenas em proporções diferentes. Já de classificação binária teve um ponto onde as curvas dos bairros Cidade Nova e Burity se cruzaram, o que não é um problema, já

que essa abordagem não depende da premissa da proporcionalidade de $h(t)$ para funcionar corretamente.

(a) Classificação binária

(b) Cox PH

Figura 7 – $S(t)$ ao longo de 1 ano para o mesmo imóvel em bairros diferentes.

Fonte: Autor

5.5.1 $S(t)$ com variação de preço

Novamente, análogo ao último teste, nesse teste também computou-se a mediana do intervalo de confiança da curva de sobrevivência dos dois modelos ao longo de 12 meses. Porém, dessa vez variou-se o preço de anúncio em 5 faixas diferentes. Os dados utilizados para simulação podem ser descritos da seguinte forma:

- **Área:** 70 m
- **Quartos:** 3
- **Banheiros:** 2
- **Suítes:** 1
- **Vagas:** 1
- **Coordenadas geográfica lat/long:** Centroides do bairro Centro de Belo Horizonte.
- **Preço:** Variando entre R\$ 200.000,00 e R\$ 600.000,00 em incrementos de R\$ 100.000,00.

É possível perceber, observando a Figura 8, que ambos os métodos foram bem sucedidos em modelar que sendo as demais características as mesmas, preços menores sempre aprestaram maior probabilidade de venda.

Nesse exemplo pode-se ver novamente que o modelo de Cox PH obedece a premissa de proporcionalidade, e também como não tem flexibilidade suficiente para modelar relações não-lineares mais complexas. No modelo de classificação binária a diferença entre a probabilidade de venda entre faixas de preço aumenta significativamente a medida que se diminui a faixa de preço, comportamento que vai de acordo com intuição sobre compra e venda de imóveis. Já o método de *Cox PH* definiu uma diferença quase uniforme entre os valores de $S(t)$ ao longo dos meses.

(a) Classificação binária

(b) Cox PH

Figura 8 – $S(t)$ ao longo de 1 ano para o mesmo imóvel em bairros diferentes.

Fonte: Autor

5.6 Interpretabilidade

A interpretabilidade dos métodos é algo abstrato e pouco direto de avaliar. Duas coisas foram levadas em consideração:

- Quão simples é de se entender o quanto cada variável está afetando o modelo final.
- Quão intuitivo e interpretáveis são os resultados finais.

Para o modelo de *Cox PH* temos seus coeficientes para cada variável (apenas as não estratificadas) e seu respectivo efeito no *hazard* $\exp(\text{coef})$, na Tabela 2 e na Figura 9. A partir deles temos uma ideia direta de quanto cada variável afeta o $h(t)$.

	coef	exp(coef)
latitude	-4.15	0.02
longitude	1.46	4.29
preco	-0.00	1.00
area	0.00	1.00
quartos	-0.20	0.82
banheiros	-0.07	0.93
suites	0.24	1.27
vagas	-0.02	0.98
destaque	-0.07	0.93

Tabela 2 – Coeficientes da equação do modelo de *Cox PH*

Figura 9 – Coeficientes do modelo.

Fonte: (BANJANOVIC; OSBORNE, 2016)

Além de valores de coeficiente, também pode-se de visualizar o efeito das variáveis em $h(t)$ da maneira que é mostrada na Figura 10. Mantendo-se o valor de todas outras variáveis e variando-se apenas a de interesse. Os resultados são menos conclusivos do que ter-se os coeficientes diretamente, porém é algo que pode ser feito até para a abordagem de classificação binária.

Figura 10 – $S(t)$ com Variação do preço e outras variáveis fixas para o modelo de *Cox PH*.

Fonte: Autor

No geral, o modelo de *Cox PH* oferece maneiras mais conclusivas de se entender e visualizar o efeito de variáveis no resultado final, assim como tem resultados mais simples, onde é possível inferir o que está gerando um determinado efeito, como por exemplo nas Figuras 6, 7 e 8. Já o modelo de classificação binária é altamente flexível, gera resultados mais complexos e não oferece nenhuma maneira direta de se observar o efeito de cada variável no resultado final. Portanto, em termos de interpretabilidade, o *Cox PH* é superior.

Capítulo 6

Conclusão

Nesse projeto foram propostas e executadas abordagens diferentes para solução do problema de predição de probabilidade de venda de imóveis ao longo do tempo. As abordagens foram testadas e comparadas em termos relevantes para os objetivos do projeto em si. Chegou-se a conclusão de que apesar da interpretabilidade oferecida pelo método de *Cox PH*, a diferença de assertividade entre ele e a abordagem por classificação binária é muito grande para justificar seu uso. Dessa forma, determinou-se que para os usos práticos que se tem em mente para esse projeto, o método de classificação binária será utilizado para estimar $h(t)$

Trabalhos futuros podem envolver retreinamento dos modelos utilizando mais variáveis, como por exemplo informações econômicas, sociais e geográficas que podem ser relacionadas e inferidas aos imóveis. Além disso, pode-se comparar os resultados com modelos desenvolvidos técnicas ou abordagens diferentes das discutidas ao longo desse texto.

Referências

- BANJANOVIC, E. S.; OSBORNE, J. W. Confidence Intervals for Effect Sizes: Applying Bootstrap Resampling. 2016. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 31.
- BENEFIELD, J. D.; HARDIN, W. G. Does time-on-market measurement matter? **The Journal of Real Estate Finance and Economics**, 2015. Citado na página 4.
- BHUIYAN, M.; HASAN, M. A. Waiting to be sold: Prediction of time-dependent house selling probability. **IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA)**, 2016. Citado na página 5.
- BREIMAN, L. Random forests. **Machine learning**, 2001. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 22.
- CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. **22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**, 2016. Citado na página 10.
- COX, D. Regression models and life tables. **J R Statist Soc**, 1972. Citado na página 9.
- CRISTIANINI, J. S.-T. N. **An introduction to support Vector Machines: and other kernel-based learning methods**. [S.I.]: Cambridge University Press, 1999. Citado na página 6.
- DAVIDSON-PILON, C. **Testing the proportional hazard assumption**. 2016. Disponível em: <https://lifelines.readthedocs.io/en/latest/jupyter_notebooks/Proportional%20hazard%20assumption.html#Stratification>. Citado na página 20.
- DAVIDSON-PILON, C. lifelines: survival analysis in python. **Journal of Open Source Software**, v. 4, p. 1317, 08 2019. Citado na página 10.
- DESPA, S. **What is Survival Analysis?** 2010. Disponível em: <<https://www.cscu.cornell.edu/news/statnews/stnews78.pdf>>. Citado na página 9.
- HO, J. **Bootstrap Confidence Intervals**. 2019. Disponível em: <<https://cran.r-project.org/web/packages/dabestr/vignettes/bootstrap-confidence-intervals.html>>. Citado na página 15.
- KE QI MENG, T. F. T. W.-W. C. W. M. Q. Y. G.; LIU, T.-Y. LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. 2018. Citado 3 vezes nas páginas 10, 13 e 14.
- KLEINBAUM, D.; KLEIN, M. **Survival Analysis - A Self-Learning Text**. [S.I.]: Springer, 1996. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 9.
- KNIGHT, W. A Computer Method for Calculating Kendall's Tau with Ungrouped Data. **Journal of the American Statistical Association**, 1966. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 24.
- KURITA, K. **LightGBM and XGBoost Explained**. 2019. Disponível em: <<https://mlexplained.com/2018/01/05/lightgbm-and-xgboost-explained/>>. Citado na página 14.

- KURSA, M. B.; RUDNICKI, W. R. Feature selection with the boruta package. **J Stat Softw**, 2010. Citado 4 vezes nas páginas 16, 17, 19 e 22.
- KURSA, M. B.; RUDNICKI, W. R. The all relevant feature selection using random forest. **arXiv**, 2011. Citado na página 16.
- LEGER ALEX ZWANENBURG, K. P. F. L.-A. L. K. Z. J. K. A. S. I. T. V. B. A. S. M. S. P. B. C. R. U. G. C. B. S. P. S. E. C. D. M. D. Z. M. K. M. B. E. G. C. T. S. L. . C. R. S. A comparative study of machine learning methods for time-to-event survival data for radiomics risk modelling. **Nature**, 2017. Citado na página 16.
- LUNDGREN, D.; HUANG, X. **Liquidity modeling in real estate using survival analysis**. 2019. Disponível em: <<https://www.opendoor.com/w/blog/liquidity-modeling-real-estate-survival-analysis>>. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 11.
- SHI, H. Best-first Decision Tree Learning (Thesis, Master of Science (MSc)). 2007. Citado na página 14.
- STECK VIKAS RAYKAR, B. K. C. D.-O. H.; LAMBIN, P. On Ranking in Survival Analysis: Bounds on the Concordance Index. 2007. Citado na página 15.
- TANG, S. A. J.; LIU, H. Feature selection for classification: A review. **Data classification: algorithms and applications**, 2014. Citado na página 16.
- TUV, A. B. E.; TORKKOLA, K. Feature selection using ensemble based ranking against artificial contrasts. **2006 IEEE International Joint Conference on Neural Network Proceedings**, 2006. Citado na página 17.
- VENKATESHAN, P. S. P. **Newton-Raphson Method**. 2014. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/newton-raphson-method>>. Citado na página 10.
- VERMEYLEN, F. **Censored Data**. 2005. Disponível em: <<http://www.cscu.cornell.edu/news/statnews/stnews67.pdf>>. Citado na página 9.
- WEISSTEIN, E. W. **Central Limit Theorem.**"From MathWorld—A Wolfram Web Resource. 2019. Disponível em: <<http://mathworld.wolfram.com/CentralLimitTheorem.html>>. Citado na página 15.
- WESTON, R. **Serverless Architectures and Continuous Delivery**. 2017. Disponível em: <<https://www.gocd.org/2017/06/26/serverless-architecture-continuous-delivery/>>. Citado na página 21.
- WITTEN GARETH JAMES, R. T. T. H. D. **An Introduction to Statistical Learning**. [S.l.]: Springer, 2013. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 7.
- ZHANG, T.; XIE, M. Failure Data Analysis with Extended Weibull Distribution. **Communications in Statistics - Simulation and Computation**, 2007. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 5.
- ZHU XIN XIA, C. H. Y.-A. A. S. F. L. H. P.; K, Y. Application of Weibull model for survival of patients with gastric cancer. **BMC Gastroenterology**, 2011. Citado na página 5.
- ZUEHLKE, T. W. Duration dependence in the housing market. **The Review of Economics and Statistics**, 1987. Citado na página 4.